

MAHALLIY BUDJET DAROMADLARI VA XARAJATLARINI IJROSINI SAMARALI TASHKIL ETISH MASALALARI

Zakirova Go'zal Soyibjonovna

Alfraganus universiteti Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373926>

Annotatsiya

Ushbu maqolada mamlakatimizda davlat budjeti daromadlarini va xarajatlarini, budjetlararo oqilona taqsimlash yo'llari, xususan soliqlarni budjetlararo taqsimlash va budjet daromadlarini maqsadli transfertlar shaklida taqsimlash yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: daromad, budjetlararo munosabat, soliq, subvensiyalar, o'tkazib beriladigan daromadlar, dotatsiya, budjetlararo o'zaro hisob-kitoblar, maqsadli ijtimoiy transfertlar

Kirish

Mamlakatimizda erkin bozor munosabatlarini yuzaga kelishi va bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish jarayonida, raqobatning kuchayib borishi davlatimizni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirishga bo'lgan yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Respublikamizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichida milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash maqsadida davlat moliyasi tizimini mazmun va sifat jihatdan zamon talablari asosida takomillashtirish zarurati kelib chiqmoqda. Mahalliy budjetlar mahalliy hokimliklarni o'z vazifalarini amalga oshirishda moliyaviy dastak hisoblanib, ularning moliyaviy mustaqilligi ushbu hududlarni rivojlantirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hududlarni rivojlantirish borasida fikr yurita turib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoev "hududlarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni moliyalashtirish uchun mahalliy budjetlarning mablag'lari yetarli emas"[1] deya ta'kidladilar. Mahalliy budjetlarning mustaqilligini oshirish va daromad bazasini mustahkamlash, qo'shimcha daromad manbalarini aniqlash, shuningdek, ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish uchun qo'shimcha manbalarni jalb etish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar Davlat budjeti parametrlarining ijro etilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bugungi kunda hududlarning real imkoniyatlaridan kelib chiqib, yechimini kutayotgan mavjud muammolarni va joylardagi ishlarning haqiqiy holatini o'rgangan holda ishlab chiqilgan kelgusi yil mamlakatning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozlarini, budjet daromadlari va xarajatlari parametrlari, ularni budjetlararo taqsimlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Davlat budjeti daromadlarini budjetlararo taqsimlash, mahalliy budjetlarni samarali boshqarish masalalari xorijlik olimlardan E.A.Morozova, Y.N.Lyubimsevlarning[2; 3] ilmiy ishlarida o'rganilgan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi davlat budjet daromadlarini shakllantirish, ularni budjetlararo taqsimlash usullari, mahalliy budjetlarning hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdagi ahamiyati respublikamiz iqtisodchi olimlaridan T.Malikov, N.Xaydarov, A.Islomqulovlarning[4;5] ishlarida yoritilgan.

Tahlillar va natijalar

Davlat budjeti daromadlari o'zlarining manbalari, ijtimoiy-iqtisodiy xarakteri, mulkchilik shakli, soliq va to'lovlarning turi, mablag'larning tushish shakli, ularni budjetga undirish metodlari va hokazolarga muvofiq tasniflanishi mumkin.

Respublikamizda markaziy darajada budjetlararo munosabatlar tizimi nisbatan barqarorlashtirilgan bo'lsa-da, mahalliy darajadagi budjetlararo munosabatlar tizimida echimini kutayotgan muammolar mavjuddir. Ayniqsa nisbatan iqtisodiy salohiyati yuqori bo'lgan hududlarimizda, manzilli budjet transfertlariga ehtiyojmand tuman va shaharlarimizning mavjudligi ushbu sohadagi islohotlarni tizimli ravishda kuchaytirishni talab qilmoqda.

Biriktirilgan	<ul style="list-style-type: none"> Mahalliy soliqlar va yig'imlar
Tartibga soluvchi	<ul style="list-style-type: none"> Respublika byudjetiga ajratma qilinadigan soliqlar
O'z daromadlari	<ul style="list-style-type: none"> Mahalliy byudjetlarga to'liq qoldiriladiga numumdavlat soliqlari
Moliyaviy transfertlar	<ul style="list-style-type: none"> Mahalliy byudjetlarni foydalanganlik uchun muvozanatlashtiruvchi transfertlar

Amaliyotda mahalliy budjetlari daromadlari o'z daromadlari, biriktirilgan daromadlari, tartibga soluvchi daromadlari va moliyaviy transfertlardan tashkil topadi (1-rasm). Mahalliy budjetlarning o'z daromadlarini yetishmasligi biriktirilgan va tartibga soluvchi daromadlardan foydalanishga sabab bo'ladi.

1-rasm. Mahalliy budjetlar daromadlarining tarkibi

2020 yil 25 dekabrda O'zbekiston Respublikasining "2021 yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida" Qonunida Budjetlararo munosabatlarni tartibga solishning, xususan 2021 yil uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlari, tumanlar va shaharlar budjetlari daromadlarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari keltirilgan va unga ko'ra soliqlarning bir necha turlari tumanlar va shaharlar budjetlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti, viloyat budjetlari va Toshkent shahar budjetiga to'liq hajmda o'tkazilishi belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksining 134-moddasida budjetlararo transfertlarning shakllari keltirilgan bo'lib, ular subvensiyalar, o'tkazib beriladigan daromadlar, dotatsiyalar, budjet ssudasi o'zaro hisob-kitoblar bo'yicha mablag'lar, tartibga soluvchi budjetlararo transfertlar va maqsadli ijtimoiy transfertlar shaklida amalga oshiriladi.

Globallashtirish sharoitida davlat moliyasini boshqarish sohasida olib borilayotgan tadqiqotlarda budjet tizimi budjetlari daromad manbalarini ilmiy asoslangan holda belgilash, soliqlar vositasida budjetlararo munosabatlarni tartibga solish, turli darajadagi budjetlar o'rtasida soliqlarni taqsimlash, budjet transfertlarini ajratishda hududlarning budjet bilan ta'minlanganlik darajasini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Soliqlar tizimini takomillashtirish orqali budjetlararo mutanosiblikka erishish, mahalliy davlat hokimiyati organlarining mustaqil budjet-soliq siyosatini yuritishini tashkil etish, mahalliy budjetlarning

moliyaviy mustaqilligi darajasini oshirish, davlat budjeti daromadlari va qo'shimcha manbalarini shakllantirishga oid samarali fiskal siyosat yuritish, budjetlararo munosabatlarda soliqlarni ulushli tartibda taqsimlash kabi yo'nalishlarda ishlar olib borilmoqda.

1-jadval

2023-yil uchun mahalliy budjetlarning daromadlari, xarajatlari va budjetlariaro tartibga soluvchi tranfertlar miqdori (mlrd so'm).

No	Hududlar	Daromadlar	Xarajatlar	Budjetlararo tartibga solinuvchi tranfertlar
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	2 703,3	5 375,8	2 672,4
2	Andijon viloyati	3 802,7	6 608,2	2 805,5
3	Buxoro viloyati	3 817,2	4 463,1	645,9
4	Jizzax viloyati	2 184,9	3 469,3	1 284,4
5	Qashqadaryo viloyati	4 561,2	8 380,2	3 819,0
6	Navoiy viloyati	2 993,6	2 993,6	
7	Namangan viloyati	3 713,4	6 613,4	2 899,9
8	Samarqand viloyati	4 958,8	7 155,1	2 196,3
9	Surxondaryo viloyati	3 042,3	6 291,2	3 248,9
10	Sirdaryo viloyati	1 406,1	2 492,3	1 086,2
11	Toshkent viloyati	5 866,2	5 866,2	
12	Farg'ona viloyati	5 437,8	7 618,8	2 181,0
13	Xorazm viloyati	2 719,2	4 160,6	1 441,4
14	Toshkent shaxri	7 739,3	7 739,3	
	Jami:	59 946,0	79 226,9	24 280,9

Keltirilgan 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki Qashqadaryo, Andijon, Namangan, Surxondaryo, Qoraqalpog'iston respublikalari budjetlararo tartibga soluvchi tranfertlar yuqori ko'rsatkichlarda ko'rinib turibdi.

2020-2024 yillarda O'zbekiston Respublikasining davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish Strategiyasida davlat byudjeti darajalari o'rtasida majburiyatlarni taqsimlash masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Davlat moliyasini boshqarishning yanada oqilona va samarali tizimini ta'minlash maqsadida budjet tizimining byudjetlari o'rtasida ulardan har birining xarajatlar bo'yicha majburiyatlarini aniq ajratishni va daromad olish manbalarini mustahkamlashni nazarda tutuvchi byudjetlararo munosabatlarni takomillashtirish zarur bo'lib, byudjetlararo tranfertlar miqdorini hisoblash va ajratishning yagona va shaffof uslubiyati joriy etiladi.

Xulosa

Budjetlararo munosabatlar o'z mohiyatiga ko'ra davlat moliya tizimining o'zagi budjetni shakllantirish va amalga oshirish jarayonining alohida bosqichini nazarda tutadi. Bu munosabatlarning mazmunini ushbu bosqichning ob'ektiv funksiyasi, ya'ni davlat hokimiyati va boshqaruvini tashkil etish uslubiga adekvat bo'lgan turli darajadagi davlat budjetlari ishtirokida moliyaviy resurslarni qayta taqsimlash belgilanadi.

Yuqoridagi holatda umumdavlat soliqlari va boshqa daromadlar, jumladan, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq, tadbirkorlik faoliyatining ayrim turlari bo'yicha yuridik

shaxslardan va yakka tartibdagi tadbirkorlardan olinadigan qat'iy belgilangan soliq, mahalliy ishlab chiqariladigan pivo va o'simlik yog'iga aksiz solig'i, davlat bojlari, yig'implar va jarimalar to'liq hajmda mahalliy budjetlar daromadlariga o'tkazilishi hisobiga yuz bergan.

Mahalliy byudjetlarning daromadlari barqarorligini oshirish, ular mustaqilligini ta'minlash uchun soliqlardan berilayotgan ajratmalar budjet qonunchiligiga muvofiq hududlarning viloyat budjetida qoldirilmoqda. Qayd etish joizki, mahalliy budjetlar balansligini ta'minlash ular daromadlarining xarajatlariga mutanosib bo'lishini taqozo etadi va xarajatlar tarkibini tahlil qilish, shu asosda ularni optimallashtirish mahalliy budjetlar mustaqilligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

References:

1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak.. - Toshkent: O'zbekiston, 2017. - 104b.
2. Морозова Е.А. Муниципальная реформа и межбюджетные отношения в российских регионах // Экономические науки. 2008. № 14(39);
3. Любимцев Ю.Н. Приоритеты совершенствования межбюджетных
4. отношений // Экономист. 2000. № 6. С. 21 — 33.;
5. Moliya: Darslik. T.S. Malikov, O.O. Olimjonov; / - T.: "Iqtisod-Moliya" 2019.- 800 b.
6. www.imv.uz – O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy sayti ma'lumotlari.
7. Режапов Х. Х. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УСЛУГАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКОМ ТРУДА //Архив научных исследований. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
8. Rejarov, XX, va Aripova, N.S. qizi. (2022). XO'JALIK YURITUVCHI SUB'YEKTLAR FOYDASINI OSHIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. "FAN, AMALIYOT VA TA'LIMDAGI INNOVATSION TRENDSLARI" XALQARO ILMIY KONFERENSIYA ,1 (2), 237–242. <https://academicsresearch.ru/index.php/iscitspe/article/view/786> dan olindi